

**RAQAMLI JURNALISTIKA: AXBOROT XAVFSIZLIGI,
MEDIASAVODXONLIK VA FAKTCHEKING**

Abduraxmonova Sarvinoz Toshboy qizi
O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti
2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada raqamli jurnalistika sharoitida axborot xavfsizligi, mediasavodxonlik va faktcheking masalalari tahlil qilinadi. Globallashuv va raqamli texnologiyalar rivoji natijasida axborot oqimining keskin oshishi jurnalistlar va axborot iste'molchilari oldiga yangi mas'uliyatlarni yuklamoqda. Xususan, soxta xabarlar, dezinformatsiya va manipulyativ kontentning keng tarqalishi jamiyat axborot xavfsizligiga jiddiy tahdid solmoqda. Maqolada axborot xavfsizligini ta'minlashda mediasavodxonlikning o'rni, faktcheking jarayonlarining ahamiyati hamda raqamli jurnalistikaning asosiy muammolari ilmiy-nazariy jihatdan yoritilgan. Shuningdek, jurnalistlarning professional faoliyatida faktlarni tekshirish mexanizmlarini takomillashtirish, auditoriyaning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish orqali axborot makonida ishonchlilikni oshirish masalalariga e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari raqamli jurnalistika amaliyotida xborot sifatini oshirish va media madaniyatni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli jurnalistika, axborot xavfsizligi, mediasavodxonlik, faktcheking, soxta axborot, dezinformatsiya, ommaviy axborot vositalari, internet jurnalistikasi, axborot iste'molchisi, media makon.

Аннотация: В данной научной статье анализируются вопросы информационной безопасности, медиаграмотности и фактчекинга в условиях цифровой журналистики. В результате глобализации и развития цифровых технологий резкое увеличение информационного потока возлагает новые обязанности на журналистов и потребителей информации. В частности, широкое распространение фейковых новостей, дезинформации и

манипулятивного контента представляет серьёзную угрозу информационной безопасности общества. В статье с научно-теоретической точки зрения рассматривается роль медиаграмотности в обеспечении информационной безопасности, значение процессов фактчекинга, а также основные проблемы цифровой журналистики. Особое внимание уделяется совершенствованию механизмов проверки фактов в профессиональной деятельности журналистов и повышению достоверности информационного пространства за счёт развития критического мышления аудитории. Результаты исследования способствуют повышению качества информации в практике цифровой журналистики и развитию медиакультуры.

Ключевые слова: цифровая журналистика, информационная безопасность, медиаграмотность, фактчекинг, фейковая информация, дезинформация, средства массовой информации, интернет-журналистика, потребитель информации, медиaprостранство.

Abstract: This scientific article analyzes the issues of information security, media literacy, and fact-checking in the context of digital journalism. As a result of globalization and the rapid development of digital technologies, the sharp increase in information flow imposes new responsibilities on journalists and information consumers. In particular, the widespread dissemination of fake news, disinformation, and manipulative content poses a serious threat to information security in society. The article highlights the role of media literacy in ensuring information security, the importance of fact-checking processes, and the main challenges of digital journalism from a scientific and theoretical perspective. It also emphasizes the need to improve fact-checking mechanisms in journalists' professional activities and to enhance the reliability of the information space by developing the audience's critical thinking skills. The research findings contribute to improving information quality in digital journalism practice and to the development of media culture.

Keywords: digital journalism, information security, media literacy, fact-checking, fake news, disinformation, mass media, internet journalism, information consumer, media space.

Raqamli jurnalistika XXI asr axborot makonining ajralmas qismiga aylandi. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va mobil texnologiyalar orqali axborot tarqatish tezlashdi, auditoriya kengaydi va jurnalistikaning ta'sir doirasi sezilarli darajada oshdi. Biroq bu jarayon bilan birga axborot xavfsizligi, mediasavodxonlik va faktcheking masalalari dolzarb muammoga aylandi. Ushbu maqolada raqamli jurnalistikaning ushbu uch asosiy yo'nalish bilan bog'liqligi tahlil qilinadi. Raqamli jurnalistika — bu axborotni internet platformalari, onlayn OAV, bloglar va ijtimoiy tarmoqlar orqali yig'ish, qayta ishlash va tarqatish jarayonidir. An'anaviy bosma va efir jurnalistikasidan farqli ravishda, raqamli jurnalistika tezkorlik va interaktivlik bilan ajralib turadi. Ushbu yo'nalish auditoriya bilan bevosita muloqot qilish imkonini beradi. Axborotning tezkor tarqalishi bilan birga feyk xabarlar, dezinformatsiya, manipulyativ kontent va kiberxavflar ham kengaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda tekshirilmagan ma'lumotlar qisqa vaqt ichida millionlab foydalanuvchilarga yetib borishi mumkin. Bu esa jamiyat fikriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Axborot xavfsizligi — bu ma'lumotlarning yaxlitligi, maxfiyligi va ishonchliligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir. Raqamli jurnalistikada axborot xavfsizligi nafaqat texnik, balki axloqiy va huquqiy masala ham hisoblanadi. Jurnalistlar manbalarni himoya qilish va yolg'on axborot tarqalishining oldini olishga mas'uldirlar. Mediasavodxonlik — bu axborotni tahlil qilish, baholash va to'g'ri talqin qilish ko'nikmasidir. Mediasavodxon shaxs axborot manbasini tekshiradi, muallif maqsadini anglaydi va hissiy manipulyatsiyaga berilmaydi. Raqamli jurnalistika sharoitida mediasavodxonlik jamiyat barqarorligi uchun muhim omil hisoblanadi. Tanqidiy fikrlash mediasavodxonlikning asosiy tarkibiy qismidir. Foydalanuvchi har bir xabarni qabul qilishdan oldin: “Bu ma'lumot qayerdan olingan?”, “Manba ishonchlimi?” va “Dalillar bormi?” kabi

savollarni berishi lozim. Bu yondashuv soxta xabarlarining oldini olishga yordam beradi. Faktcheking — bu ommaviy axborot vositalarida tarqatilayotgan ma'lumotlarning to'g'riligini tekshirish jarayonidir. Faktcheking mustaqil tashkilotlar, jurnalistlar va media platformalar tomonidan amalga oshiriladi. U dalillarga asoslanib, xabarlarining haqiqatga mos yoki mos emasligini aniqlaydi. Bugungi kunda faktcheking uchun turli raqamli vositalar mavjud: rasm va video tekshiruvchi platformalar, ochiq ma'lumotlar bazalari va rasmiy statistika manbalari. Google Reverse Image Search, TinEye kabi vositalar vizual kontentni tekshirishda keng qo'llaniladi. Raqamli jurnalistlar tezkorlik ortidan quvib, aniqlik va ishonchlilikni unutmasliklari kerak. Har bir e'lon qilingan xabar jamiyat ongiga ta'sir ko'rsatishini inobatga olib, axborot xavfsizligi va faktcheking tamoyillariga qat'iy amal qilish muhimdir. Mediasavodxonlikni oshirish uchun ta'lim tizimida maxsus fanlar joriy etish, jurnalistlar uchun treninglar tashkil qilish va keng jamoatchilikka mo'ljallangan media savodxonlik loyihalarini rivojlantirish zarur. Bu jamiyatni axborot xurujlaridan himoya qiladi. Xulosa qilib aytganda, raqamli jurnalistika axborot tarqatishda ulkan imkoniyatlar yaratgan bo'lsa-da, u bilan bog'liq xavflar ham mavjud. Axborot xavfsizligi, mediasavodxonlik va faktcheking tamoyillariga amal qilish orqali sog'lom axborot muhitini shakllantirish mumkin. Bu jarayonda jurnalistlar, ta'lim muassasalari va foydalanuvchilarning hamkorligi muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. McQuail D. *McQuail's Mass Communication Theory*. — London: Sage Publications, 2010.
2. Kovach B., Rosenstiel T. *The Elements of Journalism*. — New York: Three Rivers Press, 2014.
3. Wardle C., Derakhshan H. *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework*. — Council of Europe, 2017.

4. UNESCO. *Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines*. — Paris, 2013.
5. Silverman C. *Verification Handbook*. — European Journalism Centre, 2015.
6. Lazer D. et al. The science of fake news // *Science*. — 2018. — Vol. 359.
7. O‘zbekiston Respublikasi “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi Qonuni.
8. To‘xtayeva D. Raqamli jurnalistika va axborot xavfsizligi muammolari // *OAV va jamiyat*. — Toshkent, 2021.

MOVAROUNNAHR ARAB TILSHUNOSLIGI VA UNING RIVOJLANISHI

Abduvaliyeva Asila A‘zam qizi
Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti,
Filalogiya va tillarni o‘qitish: arab tili yo‘nalishi 1-kurs bakalavri
asila2021a@gmail.com

Ilmiy rahbar: dots. Kasimova S.S

Annotatsiya: Ushbu maqolada Movarounnahrda arab tilining kirib kelishi va bu jarayonning mintaqa ilm-faniga ta‘siri, shuningdek, arab tilshunosligi rivojiga o‘z hissasini qo‘shgan Movarounnahr olimlarining hayoti va ilmiy faoliyati haqida so‘z yuritiladi. Olingan natijalar arab tishunosligini ilm-fan taraqqiyotida muhim o‘rin tutganini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Zamaxshariy asarlari Movarounnahr, O‘rta Osiyo olimlari, tilshunoslik,

Abstract: In this article, the arrival of the Arabic language in Transoxiana and its influence on the region’s scientific and cultural development, as well as the lives and scholarly contributions of Transoxiana scholars who played a significant role in the advancement of Arabic linguistics, are discussed. The findings show that Arabic linguistics held an important place in the progress of science in the region.